

CIACT/SAD 09

(Residência de Leitura)

Arte no Ensino Médio Técnico: uma proposta de integração entre as linguagens artísticas

Dra. Denise Perdigão Pereira (IFMG)
Mes. Eduardo Paes Barretto Filho (IFMG)

Resumo Expandido

O presente trabalho tem como objetivo propor reflexões auto-etnográficas sobre a disciplina Arte no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), *campus* Ouro Preto, dentro do contexto de ensino médio integrado, onde atuamos como colegas docentes.

Por ser uma escola de formação técnica e tecnológica, os cursos (e, conseqüentemente, o perfil predominante dos alunos) têm um caráter mais voltado para a área das exatas do que para as humanidades.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o papel secundário atribuído às artes, no ensino médio, pode ser verificado nas escolas brasileiras:

Observando a nossa história de ensino e aprendizagem de Arte na Escola Média, nota-se um certo descaso de muitos educadores e organizadores escolares, principalmente no que se refere à compreensão da Arte como um conhecimento humano sensível-cognitivo, voltados para um fazer e apreciar artísticos e estéticos e para uma reflexão sobre sua história e contextos na sociedade humana. Isso tem interferido na presença, com qualidade, da disciplina Arte no mesmo patamar de igualdade com as demais disciplinas da educação escolar (BRASIL, 2000, p.46).

E também constatado, de um modo mais geral, até mesmo numa escala global:

o que poderíamos chamar de aspectos humanistas da ciência e das ciências humanas – o aspecto construtivo e criativo, e a perspectiva de um raciocínio crítico rigoroso – também está perdendo terreno, já que os países preferem correr atrás do lucro de curto prazo por meio do aperfeiçoamento das competências lucrativas e extremamente práticas adequadas à geração de lucro (NUSSBAUM, 2016, p.18).

No caso do IFMG de Ouro Preto, a disciplina Arte é realizada apenas no primeiro ano do

CIACT/SAD 09

ensino médio, como uma componente curricular obrigatória, em que cada turma possui carga horária de duas aulas geminadas por semana.

Em relação às nossas áreas de atuação, cada um dos professores possui formações distintas: Artes Visuais e Música. A princípio, vemos essa diferença como um aspecto positivo, pois são visões complementares. Entretanto, também percebemos certas fragilidades decorrentes dessa formação especializada, a saber: em função da logística escolar de horários, não compartilhamos as mesmas turmas. Como consequência, cada uma delas só acaba recebendo um enfoque parcial. Torna-se então um desafio contemplar uma gama generalista e integrada de conteúdos, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em que as diferentes linguagens artísticas sejam compreendidas numa perspectiva interdisciplinar.

Diante disso, colocamos a seguinte questão de investigação: como estabelecer pontes entre os vários saberes (tanto entre as linguagens artísticas quanto com as demais áreas do conhecimento) de forma significativa, considerando as especificidades do ensino técnico e do *campus* Ouro Preto?

Uma maneira de tentar estabelecer essas pontes sem que haja, necessariamente, o domínio técnico de outras linguagens artísticas, seria a partir de uma proposta que compreende as atividades didáticas divididas em quatro eixos basilares: apreciação, prática, teoria e debate coletivo. Ou seja, a parte prática seria apenas uma componente dos quatro pilares que compõem a estrutura da aula. Junto a ela, haveria ainda a parte de teoria, que tem como intuito fornecer subsídios conceituais para uma compreensão mais aprofundada e comunicação mais efetiva, auxiliando tanto na apreciação de obras de arte quanto nas trocas de impressões e perspectivas entre os colegas e educadores.

É importante ressaltar certas observações: não há hierarquia entre tais partes; não há, necessariamente, uma ordem específica entre elas; e não há tampouco que contemplar todas as partes em todas as aulas.

No intuito de conseguir um maior envolvimento com o corpo discente, vislumbramos uma possibilidade particularmente interessante, ao procurar tópicos que estivessem mais afinados com a vivência prévia e a bagagem estética trazida pelos alunos.

CIACT/SAD 09

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio:

O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover o cruzamento de culturas e saberes, possibilitando aos estudantes o acesso e a interação com as distintas manifestações culturais populares presentes na sua comunidade (BRASIL, 2018, p.50).

Uma opção que vimos ter uma boa aceitação foi aquela que compreende as diversas manifestações sob o guarda-chuva de “artes de rua”, tais como: grafite (artes visuais), *hip-hop* (poesia), *rap* (música), *break* (dança).

Dessa maneira, vimos a possibilidade de abranger diversas facetas artísticas (artes visuais, literárias e performativas), e não apenas em suas propriedades constitutivas (métrica, sonoridade, movimento, proporção e estrutura), mas também contemplando seu contexto histórico e cultural, correntes estéticas, entre outras coisas.

Neste sentido, sugerimos a realização de um projeto integrador tendo como ponto de partida a contextualização do tema **Arte de Rua** (DIÓGENES; PEREIRA, 2020). O enfoque será dado às obras de Jean Michel Basquiat, Banksy, Eduardo Kobra e os irmãos gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo, bem como a relação de alguns destes artistas com a cultura *hip-hop*. Especificamente no campo do *rap* brasileiro, pretende-se abordar o grupo musical Racionais MC's. Além disso, os alunos seriam encorajados a discutirem a respeito do trabalho de outros artistas de rua por eles conhecidos e falarem sobre suas próprias experiências com o assunto. Uma das aulas práticas envolvendo o tema poderia ser o desenvolvimento de um trabalho em grupo a partir da técnica do *stencil*.

Entendemos Projeto Integrador como o trabalho interdisciplinar desenvolvido entre os professores de um determinado curso ou turma, junto a seus alunos, de modo a proporcionar uma dimensão integrada de diferentes áreas do conhecimento ou, em nosso caso, entre as diferentes linguagens artísticas.

Assim, a proposta de um projeto com o tema Arte de Rua, desenvolvido por dois professores de Arte, com áreas de formação distintas (Artes Visuais e Música), tem como intuito proporcionar a valorização e o aprofundamento de conteúdos que se aproximem do universo

CIACT/SAD 09

dos alunos de forma mais abrangente, além de contribuir para a superação dos desafios enfrentados pelos docentes de Arte no trabalho com as diversas linguagens artísticas.

Palavras-chave: Arte; Ensino Médio; Escola Técnica; Projeto Integrador.

REFERÊNCIAS

- BANKSY. Disponível em: <<https://www.banksy.co.uk/in.html>> Acesso em: <30/04/2024>
- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: Ministério da Educação, 2018.
- BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte*. Brasília: Ministério da Educação, 1997.
- DIÓGENES, Glória; PEREIRA, Alexandre Barbosa. Rasuras, ruídos e tensões no espaço público no Brasil: por onde anda a arte de rua brasileira? *Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social*, Rio de Janeiro, 13/3, p.759-779, 2020.
- EDUARDO KOBRA. Disponível em: <<https://www.eduardokobra.com/>> Acesso em: <30/04/2024>
- JEAN-MICHEL BASQUIAT PAINTINGS, PRINTS & ARTWORK. Disponível em: <<https://www.jean-michel-basquiat.org/>> Acesso em: <30/04/2024>
- NUSSBAUM, Martha C. *Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016.
- OSGEMEOS. Disponível em: <<https://www.osgemeos.com.br/pt>> Acesso em: <30/04/2024>
- RACIONAIS MC'S. Disponível em: <<https://www.racionaisoficial.com.br/>> Acesso em: <30/04/2024>.

Como citar este texto:

PEREIRA, Denise P.; FILHO, Eduardo P. B. Arte no Ensino Médio Técnico: uma proposta de integração entre as linguagens artísticas. In: (Resumo expandido) CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-4.